

TA'LIM JARAYONIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Pulatova Ziyodaxon Baxodirjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Ta'limda axborot texnologiyalari magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343338>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda dars tashkillash usullari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, Soft skills, raqamli davomat, intellektual, ta'lim trayektoriyasi, content, PrepAI, Smartest Learning, ChatGPT, infografika, illyustratsiya.

Абстракт. В данной статье показаны методы организации урока с использованием технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, мягкие навыки, цифровая посещаемость, интеллектуальность, траектория обучения, контент, PrepAI, самое умное обучение, ChatGPT, инфографика, иллюстрация.

Abstract. This article presents methods for organizing lessons using artificial intelligence technologies in the educational process.

Keywords: Artificial intelligence, Soft skills, digital presence, intellectual, educational trajectory, content, PrepAI, Smartest Learning, ChatGPT, infographics, illustration.

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) tobora rivojlanib bormoqda, turli sohalarda muhim va keng qo'llaniladigan vosita sifatida ko'payib bormoqda. Sun'iy intellekt ta'lim jarayonini takomillashtirish, optimallashtirish uchun foydalanish mumkin bo'lgan sohalardan biridir. Sun'iy intellekt (SI) ta'lim jarayonini shaxsiylashtirishga, uni har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, SI o'qitish, talabalar bilimi, tahlil qilish, muntazam vazifalarni avtomatlashtirish uchun va baholashning yangi usullarini ishlab chiqishda foydalaniladi. Shuningdek testlar va topshiriqlarni tekshirishda qo'llaniladi.

Sun'iy intellekt bo'yicha dunyodagi eng mashhur darsliklardan biri “Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv” mualliflari Styuart Jonatan Rassell va Piter Norvigning so'zlariga ko'ra, birinchi marta 1995-yilda nashr etilgan (kitobning to'rtinchi nashri allaqachon 2020-yilda nashr etilgan). Sun'iy intellekt aqlli mavjudotlarni tushunishga va yangi aqlli shaxslarni yaratishga harakat qilmoqda. “Hech kim kelajakni batafsil bashorat qila olmasa-da, inson darajasidagi (yoki undan yuqori) aql-zakovatga ega kompyuterlar bizning kundalik hayotimizga va sivilizatsiyaning kelajakdagi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishi aniq”- deydi. Bugungi zamonda ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha xorij tajribalaridan andoza olish, ijodiy yondashgan holda amaliyotda joriy etish, zamon talabiga mos ravishda tatbiq qilish bo'yicha loyihalar ishlab chiqildi.

O'quv jarayonida sun'iy intellektidan foydalanishning bir nechta asosiy yo'nalishlari mavjud:

- 1) Muntazam ishlarni avtomatlashtirish
- 2) Ta'limni individuallashtirish
- 3) Kontent va ta'lim dasturlarini yaratish

4) “Soft skills”larni rivojlantirish.

1. Muntazam ishlarni avtomatlashtirish

- Raqamli davomat tizimlari
- Intellektual rejalashtirish
- Haqiqiy vaqtda baholash va topshiriqlar bo'yicha fikr-mulohazalar
- Talabalar faoliyatining bashoratli tahlili
- Bildirishnomalar va ogohlantirishlar
- Fikrlar to'plami
- Imtihonlarni avtomatlashtirilgan tekshirish
- Haqiqiy vaqtda til tarjimasi

2. Ta'limni individuallashtirish.

Ta'limda trayektoriya (ta'lim trayektoriyasi) deganda, ta'lim maqsadlarini amalga oshirish uchun ta'lim oluvchilarning o'quv faoliyati elementlarining ma'lum ketma-ketligini tushunishimiz mumkin. Talabalarning individual ta'lim trayektoriyalarini qurish “ta'lim jarayoni ishtirokchilari uchun shaxsan tanlash imkonini beradigan egiluvchan ta'lim muhitini yaratilishi bo'lib, unda individuallikni rivojlantirilishi rag'batlantiriladi, yaxlit o'zo'zini anglash, refleksivlik, kreativlik, qobiliyatni rivojlantirish bilan bog'liq holda sub'ektiv tajribani shakllantirilishiga olib keladigan sharoit yaratiladi”

Individual ta'lim texnologiyasi tushunchasi N.N.Surtayeva tomonidan quyidagi shaklda beriladi: “Bu har o'quvchining o'quv faoliyati elementlarining ma'lum ketma-ketligi bo'lib, uning qobiliyatlari, imkoniyatlari, motivatsiyasi, qiziqishlariga mos keladi, pedagogning ota-onalar bilan yo'naltiruvchi, tashkil etuvchi, maslahat berishi faoliyati orqali amalga oshiriladi”. , individual ta'lim trayektoriyasini qurish talabalarning individual xususiyatlarini yetarli darajada kengroq e'tiborga olishni amalga oshirishga imkon beradi, biroq bir qator tadqiqotlarda o'quv materiallarini individual o'quv rejasiga muvofiq individual sur'atda o'tkazish imkoniyati qayd etiladi, bunda mashg'ulotlarga qatnashish uchun individual grafik tuzilishi qayd etib o'tiladi. Bunday yondashuvni majburiy fanlar sikliga kiruvchi fanlar, xususan “Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi”ni o'rganishda qo'llash mumkin emas, chunki ushbu o'quv modulini o'rganish uchun aniq vaqt oralig'i ajratilgan bo'ladi.

3. Kontent va ta'lim dasturlarini yaratish

Kontent va ta'lim dasturlarini yaratish AI yordamida ta'lim mazmunini yaratish ilovalardan - PrepAI, Smartest Learning test generatorlarida amalga oshiriladi. PrepAI - bu sun'iy intellekt va mashinali o'qitishdan foydalangan holda avtomatik ravishda testlar yaratish imkonini beruvchi yuqori texnologiyali vosita. Xizmat har xil turdagi topshiriqlar bilan testlarni yaratishga imkon beradi, talabalar uchun testlar yaratishda, shuningdek, imtihonlar oldidan o'z bilimlarini sinab ko'rmoqchi bo'lgan talabalar uchun foydali bo'ladi. Smartest Learning dasturining asosiy maqsadi talaba va mutaxassislariga sifatli ta'lim olish, ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishdan iborat. Smart Learning platformasi videoma'ruzalar, interfaol topshiriqlar va testlar orqali turli qiyinchilik darajalarini qamrab oluvchi turli fanlar bo'yicha kurslarni taklif etadi.

4. “Soft skills”larni rivojlantirish.

“Soft skills”larni rivojlantirish Ayni paytda, aksariyat hollarda neyron tarmoq tomonidan yozilgan matnni odam yozgan matndan farqlash mumkin - lekin texnologiya tez rivojlanmoqda

va ChatGPT kabi vositalarni kelajakda ta'limga qanday foyda keltirishi mumkinligi haqida savol tug'iladi. SI "Soft skills"larni rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin. New York Times sharhlovchisi Kevin Ruzning fikricha, INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "SCIENCE, EDUCATION AND INNOVATION: PROBLEMS, SOLUTIONS AND PROSPECTS" MAY 17-18, 2024 540 bunday texnologiyalar ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va hatto muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Mutaxassislar yaqin kelajakda sun'iy intellekt virtual haqiqatda o'qituvchi yordamchisi sifatida foydalanishni taklif etishmoqda. Ya'ni, dars vaqtida ma'ruzalar va o'quv materiallarini tushuntirish vaqtida, SI fonda avtomatik ravishda tegishli mavzu bo'yicha visual ma'lumotlarni yaratadi – infografika, illyustratsiyalar va atamalarni tushuntiradi. Dars mavzusini tushuntirish jarayonida sun'iy intellekt mavzuga oid qo'shimcha materiallarni yaratadi va taqdim etadi. Ushbu materiallar har bir talabning interfeysida paydo bo'ladi va o'z ehtiyojlariga ko'ra ularni kattalashtirish, aylantirish va yashirishlari mumkin bo'ladi. Sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan barcha ma'lumotlar avtomatik tarzda dars arxivida saqlanadi va ulardan istalgan vaqtda foydalanish imkoni mavjud bo'ladi. Sun'iy intellektni o'quv jarayonida qo'llash uchun ulkan salohiyatga ega va o'quv sifatini sezilarli darajada oshirishi, o'quv jarayonini har bir talabning individual ehtiyojlariga moslashtirishi va o'qituvchilarning ishini optimallashtirishi mumkin.

Xulosa

Bundan shuni xulosa qilsak bo'ladiki, ta'lim sohasiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va ta'lim sohasini raqamli texnologiyalarga ko'chirishimiz lozim. Bugungi kunda ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratilmoqda. Yoshlarni ta'lim tizimiga jalb qilish, ularning vaqtini mazmunli tashkil etish borasida ham ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy ta'lim sohasida o'quv jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash va ulardan samarali foydalanish yahshi natijalarga erishishimizga yordam beradi va bu sohani rivojlantirishimiz, hamda ta'lim sohasida sun'iy intellektni keng joriy etib ta'lim sohasini davr talablariga moslashishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Даггэн С. Искусственный интеллект в образовании: Изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО; пер. с англ.: Паршакова А.В. — Москва : Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2020
2. Al Darayseh, A. (2023). Acceptance of artificial intelligence in teaching science: Science teachers' perspective. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 100132. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.202>
3. Huang, S. (2021). Design and Development of Educational Robot Teaching Resources Using Artificial Intelligence Technology. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 16(05)
4. https://www.researchgate.net/publication/368788546_SUN'IY_INTELLEKT_VA_UNING_RIVOJLANISH_TARIXI_ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_AND_HISTORY_OF_ITS_DEVELOPMENT
5. <https://www.unite.ai/uz/how-ai-helps-with-education-automation-and-management/>
6. [file:///C:/Users/HP/Downloads/To'plam%2015.03.2024%20tayyori%20\(2\)-242-247.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/To'plam%2015.03.2024%20tayyori%20(2)-242-247.pdf)
7. <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0036/6.24.pdf>
8. [file:///C:/Users/HP/Downloads/To'plam%2015.03.2024%20tayyori%20\(2\)-242-247.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/To'plam%2015.03.2024%20tayyori%20(2)-242-247.pdf)

- Russell SJ, Norvig P. Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv. Prentice Hall. Englewood Cliffs, Nyu-Jersi. 1995 yil. 3-bet